

Processo de Avaliação Inclusiva

Os participantes no projecto da Agência definiram o processo de avaliação inclusiva como ...

Um modelo de avaliação em contextos regulares de ensino em que as políticas e práticas são concebidas para promover, da melhor forma, o processo de ensino e de aprendizagem. O processo de avaliação inclusiva tem como objectivo promover a inclusão e a participação de todos os alunos vulneráveis à exclusão, incluindo os que apresentam NEE.

A avaliação inclusiva constitui um importante **objectivo para decisores políticos e profissionais.**

Um argumento central do projecto da Agência é o de que a prática de **avaliação inclusiva pode dar pistas para a prática geral de avaliação ...**

Os princípios da avaliação inclusiva apoiam o processo de ensino e de aprendizagem com todos os alunos. A prática inovadora de avaliação inclusiva demonstra ser uma boa prática de avaliação para todos os alunos.

Princípios da Avaliação Inclusiva

A avaliação inclusiva **pretende prevenir a segregação** evitando (tanto quanto possível) formas de rotular **colocando o enfoque nas práticas de aprendizagem e de ensino que promovam a inclusão** em contextos regulares.

A avaliação inclusiva apenas pode ser realizada no **quadro de uma política adequada, com uma apropriada organização das escolas e com um apoio aos professores**, os quais devem ter uma atitude positiva face à inclusão.

Isto significa que ...

... Nas políticas gerais de avaliação são tidas em conta as necessidades de alunos vulneráveis à exclusão, incluindo os que apresentam NEE;

... Todos os alunos, os que apresentam NEE e os seus colegas de turma, têm direito a participar nos procedimentos de avaliação;

... Os diferentes métodos e abordagens de avaliação complementam-se e informam-se mutuamente;

... A avaliação tem por objectivo "celebrar" a diversidade identificando e valorizando os progressos e resultados atingidos pelos alunos.

O enfoque da avaliação inclusiva

A finalidade da avaliação inclusiva é **promover a aprendizagem de todos os alunos em contextos integrados.** Todos os procedimentos, métodos e instrumentos de avaliação **orientam o processo de ensino/aprendizagem e apoiam os professores** no seu trabalho.

A avaliação inclusiva pretende ser **capacitante** para o aluno proporcionando-lhe **uma compreensão sobre o seu processo de aprendizagem** e constituindo uma fonte de motivação e de encorajamento para o futuro.

A avaliação inclusiva envolve ...

... Um conjunto de métodos e de estratégias que pretendem recolher provas claras sobre a aprendizagem dos alunos nas áreas académicas e não académicas;

... Procedimentos que prossigam outros propósitos para além de orientar o processo de ensino/aprendizagem (por exemplo identificação inicial das NEE, ou monitorização dos *standards* educacionais), mas que se oriente pelos conceitos e valores da avaliação e da inclusão e pelos princípios da

participação e da colaboração;

... Métodos que apresentem os resultados da aprendizagem mas que também informem os professores sobre como desenvolver e promover o processo de aprendizagem de um aluno ou de grupos de alunos;

... Tomadas de decisão baseadas em informações resultantes da recolha de provas, realizada num determinado período de tempo. Consta "informação de valor acrescentado" sobre o progresso e o desenvolvimento do processo de aprendizagem do aluno e não apenas informação "momentânea";

... Informação educacional contextualizada que tome em consideração todos os factores ambientais que influenciam o processo de aprendizagem do aluno;

... Avaliação dos factores que apoiam a inclusão de um aluno de forma a que possam ser tomadas decisões efectivas sobre a escola no seu conjunto, sobre a gestão da sala de aula e sobre o apoio necessário;

... O envolvimento activo dos professores, alunos, pais, colegas e outros possíveis interventores no processo de avaliação.

PT

Se pretender mais informação sobre a European Agency for Development in Special Needs Education, utilize o endereço:

www.european-agency.org

2007. ilustração: Francisco Bezerra, Portugal
A produção deste relatório foi financiada pela DG de Educação, Formação, Cultura e Multilinguismo da Comissão Europeia

Processo de Avaliação em Contextos Inclusivos

Questões-chave para Políticas e Práticas

European Agency for Development in Special Needs Education

O projecto Processo de Avaliação da Agência começou em 2005, com a participação de 23 países. O objectivo era analisar de que forma as políticas e práticas de avaliação podem apoiar o processo de ensino e de aprendizagem em contextos inclusivos.

Basicamente, o projecto considerou: **o que significa o processo de avaliação inclusiva?**

Informação actualmente disponível

23 Relatórios Nacionais que descrevem políticas e práticas;

Uma **base de dados web** com informação dos países;

Um **relatório síntese** sobre os principais resultados em 19 línguas.

Estes e outros materiais estão disponíveis em:

www.european-agency.org/site/themes/assessment/